

Teorie Gravitazionali in Extra Dimensioni

Tesi di Laurea in Fisica
Anno Accademico 2008-2009

Napoli, 25 Marzo 2010

Relatore:

Ch.mo Prof. Roberto Pettorino

Candidato:

Nicola Cusanelli

**Universita' degli Studi di Napoli
Federico II**

Teoria della Relativita' Generale a cinque dimensioni

```
graph TD; A["Teoria della Relativita' Generale a cinque dimensioni"] --> B["Teoria di Kaluza - Klein"]; A --> C["Teoria delle Brane World"]; C --> D["Modello ADD  
(Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali)"]; C --> E["Modelli di  
Randall e Sundrum"];
```

Teoria di Kaluza - Klein

Teoria delle Brane World

***Modello ADD
(Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali)***

***Modelli di
Randall e Sundrum***

Interazioni Fondamentali

Nome	Range	Teoria			Teorie		
Elettromagnetismo	$1/r^2$	QED	Elettrodebole	Modello Standard	Teorie di Grande Unificazione	Teorie di Supergravita`	Teorie di Stringa
Debole	$\sim 10^{-18}$ m						
Forte	$\sim 10^{-15}$ m	QCD					
Gravitazionale	$1/r^2$						

Motivazione per l'introduzione delle extra dimensioni

Unificazione della teoria gravitazionale con le altre forze fondamentali

La teoria di Kaluza-Klein

T. Kaluza *Zum Unitatsproblem der Physik* . Sitz. Preuss. Akad. Wiss. Phys. Math., KI:966, 1921.

O. Klein *Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie*. Zeits. Phys., 37:895, 1926.

La teoria di Kaluza-Klein rappresenta un tentativo di unificazione della teoria gravitazionale con la teoria elettromagnetica

L'idea di Kaluza

- Aumenta il numero di componenti del tensore metrico.
- Le componenti del tensore metrico sono indipendenti dalla quinta coordinata (condizioni cilindriche) .

$$g_{\mu\nu}(x) \rightarrow g_{AB}(x) \quad \text{con} \quad \mu, \nu = 1, 2, 3, 4 \quad \text{e} \quad A, B = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Problemi nella teoria di Kaluza

- Non vi è data nessuna buona ragione per sopprimere la dipendenza dalla coordinata extra .
- Se esiste una quinta dimensione, perché non la vediamo ?

L'idea di Klein

Assegna due proprietà alla extra dimensione.

1. topologia circolare.

L'extra dimensione non è piatta e aperta, ma curvata in un cerchio (compattificazione) , quindi

- la coordinata dell'extra dimensione risulta periodica

$$0 \leq z \leq 2\pi R .$$

- topologia dello spazio-tempo: $M^4 \times S^1$.

2. piccola scala.

La grandezza della extra dimensione viene assunta dell'ordine della lunghezza di Planck.

- riduzione dimensionale.

- **Il campo scalare massivo**

L'azione per un campo scalare a massa non nulla ($m_0 \neq 0$), sviluppato in serie di Fourier nella coordinata extra dimensionale, e'

$$S = \frac{1}{2} \int d^4x \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\partial_\mu \phi^{(n)}(x) \partial^\mu \phi^{*(n)}(x) - \left(\frac{n^2}{R^2} + m_0^2 \right) \phi^{(n)}(x) \phi^{*(n)}(x) \right)$$

Otteniamo quindi una torre infinita di campi di Klein-Gordon $\phi^{(n)}$, con massa data da

$$m_n^2 = m_0^2 + \frac{n^2}{R^2},$$

che per una extra dimensione piccola, paragonata ad m_0 (abbiamo $m_0 \ll M_p \rightarrow m_0 \ll 1/R$), scriviamo come

$$m_n \simeq m_0 + \frac{n}{R},$$

dove ogni livello di massa eccitato e' doppiamente degenere.

Lo spettro della teoria compattificata per il campo scalare e' costituito quindi da (modi di Kaluza-Klein):

- un singolo campo scalare a massivo, chiamato modo zero, ϕ_0 ;
- un numero infinito di campi scalari complessi massivi, con masse inversamente proporzionali al raggio di compattificazione, $m_k = k / R$.

n	D = 5	gradi di liberta`	D = 4	gradi di liberta`	spettro fisico
0	$\phi^{(0)}(x)$	1	$\phi^{(0)}(x)$	1	campo scalare massivo ($m_0 \neq 0$)
$n \neq 0$	$\phi^{(n)}(x) \exp(inz/R)$	1	$\phi^{(n)}(x)$	1	campo scalare massivo ($m_n = m_0 + n/R$)

Per R piccolo ($\sim 10^{-33}$ cm), i modi massivi ($n \neq 0$) presenteranno una massa elevata ($\sim 10^{19}$ GeV) e non saranno pertanto accessibili sperimentalmente.

La nostra teoria scritta su $M^5 = M^4 \times S^1$, viene riscritta a basse energie, su una varietà dimensionalmente più bassa non compatta M^4 (**riduzione dimensionale**).

Il modo zero (o stato fondamentale) corrisponde al singolo campo scalare reale. Abbiamo poi una torre di modi massivi $R^{-1}, 2R^{-1}, \dots$ (**stati di KK eccitati**), i quali imprimono l'effetto del campo scalare a cinque dimensioni sullo spazio-tempo quadridimensionale.

Quindi la compattezza dell'extra dimensione conduce alla discretizzazione dello spettro, mentre per una extra dimensione infinita ($R \rightarrow \infty$), la separazione tra i modi scompare e la torre forma uno spettro continuo.

• La metrica nello spazio a cinque dimensioni

P. S. Wesson. *Space-Time-Matter. Modern Kaluza-Klein Theory*. World Scientific, 1999.

P. S. Wesson, P. de Leon. *The Equation of Motion in Kaluza-Klein Cosmology and its Implication for Astrophysics. Astronomy and Astrophysics*, (294) : 1-7, (1995).

L'elemento di linea viene scritto come
$$ds^2 = dS^2 + g^{55}(x^C) \left(\frac{g_{5\mu}(x^C)}{g_{55}(x^C)} dx^\mu + dx^5 \right)^2$$

e dando le seguenti definizioni:
$$\frac{g_{\mu 5}(x^C)}{g_{55}(x^C)} \equiv A_\mu(x^C); \quad g_{55}(x^C) = \epsilon \Phi^2(x^C);$$

lo riscriviamo come
$$ds^2 = dS^2 + \epsilon \Phi^2(x^C) [A_\mu(x^C) dx^\mu + dx^5]^2$$
 dove
$$dS^2 = h_{\mu\nu}(x^C) dx^\mu dx^\nu$$

con la metrica data da

$$g_{AB}(x^C) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^C) + \epsilon \Phi^2(x^C) A_\mu(x^C) A_\nu(x^C) & \epsilon \Phi^2(x^C) A_\mu(x^C) \\ \epsilon \Phi^2(x^C) A_\nu(x^C) & \epsilon \Phi^2(x^C) \end{pmatrix}.$$

⇒ Risultato di carattere generale (nessuna scelta di coordinate).

Riscrittura algebrica della metrica in modo da riconoscere i potenziali elettromagnetici e scalari.

• La metrica nella teoria di Kaluza - Klein

Per R piccolo i modi massivi ($n \neq 0$) si disaccoppiano e la metrica effettiva non dipende dall'extra dimensione.

La teoria della Relativita' Generale a 5D su $M^{(5)}$

Varieta`	$M^{(5)}$
Metrica	$g_{AB}(x^E) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^E) + \epsilon\Phi^2(x^E)A_\mu(x^E)A_\nu(x^E) & \epsilon\Phi^2(x^E)A_\mu(x^E) \\ \epsilon\Phi^2(x^E)A_\mu(x^E)A_\nu(x^E) & \epsilon\Phi^2(x^E) \end{pmatrix}$
Azione	$S = -\frac{1}{16\pi G} \int R^{(5)} \sqrt{-g} dx^4$
Equazioni di campo	$G_{AB}^{(5)} = 0$

La teoria di Kaluza-Klein a 5D su $M^{(4)} \times S^{(1)}$

Varieta`	$M^{(4)} \times S^{(1)}$
Metrica	$g_{AB}(x^\alpha) = \begin{pmatrix} h_{\mu\nu}(x^\alpha) - \Phi^2(x^\alpha)A_\mu(x^\alpha)A_\nu(x^\alpha) & -\Phi^2(x^\alpha)A_\mu(x^\alpha) \\ -\Phi^2(x^\alpha)A_\nu(x^\alpha) & -\Phi^2(x^\alpha) \end{pmatrix}$
Azione	$S = -\frac{1}{16\pi G} \int \left[R + \frac{1}{4}\Phi^2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - 2\Phi^{-1}\Phi_{;\mu}^{\mu} \right] \Phi \sqrt{-h} d^4x$
Equazioni di campo	$R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}h^{\alpha\beta}R = (8\pi)(T_{em}^{\alpha\beta} + T_{scal}^{\alpha\beta})$ $F^\rho{}_{\alpha;\rho} = -3\Phi^{-1}\Phi^\rho F_{\rho\alpha}$ $\Phi^\alpha{}_{;\alpha} = -\frac{1}{4}\Phi^3 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$

- Il caso $\Phi = \text{costante}$

Se il campo scalare è costante l'equazione del moto

$$R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}R = (8\pi)(T_{em}^{\alpha\beta} + T_{scal}^{\alpha\beta})$$

si riduce all'equazione del campo gravitazionale

$$R^{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}R = (8\pi)T_{em}^{\alpha\beta},$$

che per uno spazio vuoto riscriviamo come $R^{\alpha\beta} = 0$, e l'equazioni di Maxwell

$$\partial F^{\rho}_{\alpha} - \Gamma^{\sigma}_{\alpha\rho}F^{\rho}_{\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\sigma\rho}F^{\sigma}_{\alpha} = 0,$$

che in un sistema di coordinate cartesiano scriviamo come

$$F^{\rho}_{\alpha,\rho} = 0,$$

la quale è l'equazione di Maxwell in forma covariante in assenza di sorgenti.

Quando $\Phi \neq \text{costante}$, la teoria di Kaluza-Klein a cinque dimensioni, contiene oltre agli effetti elettromagnetici, una teoria di campo scalare tipo Brans-Dicke.

• Problemi nella teoria di Kaluza - Klein

- I) L'unificazione tra teoria di Maxwell e teoria della Relatività Generale viene ottenuta in maniera formale.
- II) La Meccanica Quantistica può essere applicata alla teoria dell'elettromagnetismo ma non alla gravità.
- III) L'unificazione alla Kaluza-Klein delle altre due forze fondamentali (forza nucleare debole e forza nucleare forte) richiede un numero di extra dimensioni maggiori di uno; d'altro canto la presenza di simmetrie di gauge non abeliane richiede una geometria di compattificazione più complicata di quella su cerchio che abbiamo considerato.

• Prospettive nella teoria di Kaluza - Klein

Se le extra dimensioni non vengono assunte della lunghezza di Planck, deve essere possibile individuarne le tracce in quattro dimensioni (**particelle di Kaluza-Klein o modi di Kaluza-Klein**).

Se
dove

$$1/R \gg E,$$

$\sim R^{-1}$ e' la soglia per produrre il primo stato eccitato KK.

E e' l'energia raggiungibile nel nostro esperimento.

non avremo energia sufficiente per eccitare i modi KK più alti ed osserveremo il solo modo zero m_0 .

I vincoli sperimentali (gli acceleratori operano ad energie fino a **1000 GeV**) ci dicono che le extra dimensioni non possono essere in alcun modo più grandi di **10^{-17} cm**.

Teoria delle Brane World

Nella teoria delle Brane World, l'universo viene visto come una 1 + 3 superficie (la “brana”) immersa in uno spazio-tempo 1 + 3 + d dimensioni (il “bulk”) con le particelle del Modello Standard ed i campi intrappolati sulla brana, mentre la gravita` e` libera di accedere al bulk.

A basse energie la gravita` e` localizzata sulla brana e la Relativita` Generale e` ritrovata, ma ad alte energie la gravita` “fuoriesce” nel bulk.

Extra dimensioni

- Universali → extra dimensioni nelle quali tutte le particelle e le forze si propagano
(Teorie di Kaluza-Klein)
- Longitudinali → extra dimensioni parallele e trasversali alla brana
- Trasversali → (Teorie delle brane-world: modello ADD, modelli RS)

Teoria delle Brane World

Nella teoria delle Brane World, l'universo viene visto come una 1 + 3 superficie (la “brana”) immersa in uno spazio-tempo 1 + 3 + d dimensioni (il “bulk”) con le particelle del Modello Standard ed i campi intrappolati sulla brana, mentre la gravita` e` libera di accedere al bulk.

A basse energie la gravita` e` localizzata sulla brana e la Relativita` Generale e` ritrovata, ma ad alte energie la gravita` “fuoriesce” nel bulk.

Extra dimensioni

- Universali → extra dimensioni nelle quali tutte le particelle e le forze si propagano
(Teorie di Kaluza-Klein)
- Longitudinali → extra dimensioni parallele e trasversali alla brana
- Trasversali → (Teorie delle brane-world: modello ADD, modelli RS)

Proprieta' delle brane

- I) Materia e forze sono confinate sulla/e brana/e (modello ADD, modelli RS).
- II) Le brane portano energia o tensione (modelli RS).

L'equazione di campo nello scenario delle brane-world

T. Shiromizu, K. J. Maeda, M. Sasaki *The Einstein Equation on the 3-Brane World*.
Phys. Rev. (D, 62): 024012, 2000. [arXiv:gr-qc/9910076]

- la metrica

L'elemento di linea viene scritto in coordinate normali gaussiane come

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha, y) dx^\mu dx^\nu + dy^2 .$$

- l'equazioni di campo

L'equazione di campo sulla brana, tenendo conto dell'equazione di Gauss

$${}^{(4)}R_{ABC}{}^E = h_A^F h_B^D h_C^G h_P^E {}^{(4+1)}R_{FDG}{}^P - K_A^E K_{BC} + K_B^E K_{AC}$$

viene riscritta come

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\kappa_5^2 \Lambda_B h_{\mu\nu} + \\ + K K_{\mu\nu} - K_\mu^\alpha K_{\alpha\nu} - \frac{1}{2}h_{\mu\nu}(K^2 - K^{\alpha\beta} K_{\alpha\beta}) - \epsilon_{\mu\nu},$$

con il **tensore di curvatura estrinseca** calcolato servendoci della **condizione di giunzione d'Israel** .

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in $P + dP$, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in $P + dP$, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

ipersuperficie

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in $P + dP$, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca è definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed è misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio è immerso in uno spazio più grande ed è misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacità del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale è immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca è definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed è misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio è immerso in uno spazio più grande ed è misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacità del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in $P + dP$, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale è immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca è definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed è misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio è immerso in uno spazio più grande ed è misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacità del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale è immersa.

La curvatura di una varietà`

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca e` definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed e` misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio e` immerso in uno spazio piu` grande ed e` misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacita` del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in P + dP, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale e` immersa.

La curvatura di una varietà

- **curvatura intrinseca**

La curvatura intrinseca è definita in termini del trasporto parallelo di un vettore intorno ad una curva chiusa ed è misurata dal tensore di Riemann

$$R^{\rho}_{\sigma\mu\nu} = \partial_{\mu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\nu} - \partial_{\nu}\Gamma^{\rho}_{\sigma\mu} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\nu} - \Gamma^{\rho}_{\lambda\nu}\Gamma^{\lambda}_{\sigma\mu}.$$

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa nel piano ritorna a puntare nella stessa direzione iniziale.

Il vettore trasportato parallelamente intorno ad una curva chiusa su una sfera ritorna ruotato rispetto al suo valore iniziale.

- **curvatura estrinseca**

La curvatura estrinseca dipende da come lo spazio è immerso in uno spazio più grande ed è misurata considerando come la direzione del vettore unitario normale alla ipersuperficie cambia con la posizione sulla ipersuperficie.

L'incapacità del vettore normale in P a coincidere con il vettore normale in $P + dP$, corrisponde intuitivamente alla curvatura della ipersuperficie nello spazio-tempo nel quale è immersa.

- la condizione di giunzione d'Israel

W. Israel *Singular Hypersurface and Thin Shells in General Relativity*. *Il Nuovo Cimento*, Vol. XLIV B, N.1, Serie Decima. 11 Luglio 1966

La brana Σ , separa il bulk in due differenti regioni \mathcal{M}^+ ed \mathcal{M}^- e presenta quindi una **curvatura estrinseca** differente a seconda da quale "lato" uno esamina la brana.

La condizione di giunzione d'Israel e' $K_{\mu\nu}^+ - K_{\mu\nu}^- = \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right)$

ed imponendo la **Z₂-symmetry** ($n \Rightarrow -n$), otteniamo

$$K_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \kappa_5^2 \left(S_{\mu\nu} - \frac{1}{3} h_{\mu\nu} S \right).$$

$$S_{\mu\nu}(x, y) = -\lambda h_{\mu\nu}(x, y) + T_{\mu\nu}(x, y)$$

densita' di energia di vuoto
(nel bulk e' la tensione di brana)

tensore energia-impulso di campi e particelle
confinato sulla brana

L'equazione sulla brana viene scritta come

$${}^{(4)}E_{\mu\nu} = -\Lambda h_{\mu\nu} + \kappa_4^2 T_{\mu\nu} + \kappa_5^4 T_{\mu\nu} - \epsilon_{\mu\nu} .$$

costante cosmologica
effettiva

materia ordinaria

correzioni
al tensore energia impulso

effetto sulla brana del campo
gravitazionale libero nel bulk

I)

$$\Lambda = \frac{\kappa_5^2}{2} \left(\Lambda_B + \frac{\kappa_5^2 \lambda^2}{6} \right)$$

costante
cosmologica di bulk

costante cosmologica
sulla brana

Se $\Lambda_B < 0$ lo spazio-tempo di bulk e' uno spazio anti de Sitter.

(II) $\kappa_4^2 T_{\mu\nu}$ il termine κ_4 e legato all'energia di vuoto λ dalla $8\pi G^{(4)} = \kappa_4^2 = \frac{\kappa_5^4}{6} \lambda$

- impossibile definire una costante gravitazionale di Newton durante un periodo dell'universo, quando la distinzione tra energia di vuoto ed energia di materia e' ambigua.
- la costante gravitazionale di Newton presenta il segno sbagliato se l'energia di vuoto risulta negativa.

III) il termine correttivo e' $\tau_{\mu\nu} = -\frac{1}{4}T_{\mu\alpha}T_{\nu}^{\alpha} + \frac{1}{12}TT_{\mu\nu} + \frac{1}{24}h_{\mu\nu} (3T_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta} - T^2)$

ed abbiamo $\frac{|\kappa_5^4 T_{\mu\nu}|}{|\kappa_4^2 T_{\mu\nu}|} = \left| \frac{\kappa_5^4 T_{\mu\nu}}{\frac{\kappa_5^4 \lambda}{6} T_{\mu\nu}} \right| \sim \left| \frac{T_{\mu\nu}^2}{\lambda T_{\mu\nu}} \right| = \frac{|T_{\mu\nu}|}{\lambda} \sim \frac{\rho}{\lambda}$,

se $\rho \ll \lambda$ questo termine risulta trascurabile;

se $\rho \gg \lambda$ tale termine puo' giocare un ruolo importante nell'universo iniziale, quando la scala energia-materia e' alta.

IV) Il termine $\epsilon_{\mu\nu} = {}^{(5)}C_{ACBD} n^C n^D h_{\mu}^A h_{\nu}^B$

e' la parte del tensore di Weyl a cinque dimensioni ϵ_{AB} , rappresenta l'effetto sulla brana del campo gravitazionale libero nel bulk, e porta informazioni del campo gravitazionale esterno alla brana.

Il modello Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali (ADD)

The Hierarchy Problem and New Dimensions at a Millimeter

Physics Letters, B 429: 263-272, 1998. [arXiv:hep-ph/9803315]

Il modello ADD

- combina l'idea delle brane-world con l'idea della compattificazione di Kaluza-Klein
- si presenta come un tentativo di risoluzione del **problema gerarchico**.

Il problema della gerarchia

Perche' il valore della scala di Planck e' cosi' elevato rispetto al valore della scala elettrodebole ?

scala di energia (10^{19}GeV) alla quale devono aver luogo i processi gravitazionali quantistici elementari.

scala di energia (10^3GeV) dove le masse delle particelle del Modello Standard (quarks e leptoni) sono generate.

Il problema gerarchico

Ingredienti principali del modello ADD

- n extra dimensioni compatte con raggio R su un toro con volume $V_n = (2\pi R)^n$.
- singola brana sulla quale sono localizzate le particelle del Modello Standard, mentre la gravita` si diffonde nel bulk a 4 + n dimensioni.
- brana rigida (la tensione di brana viene trascurata) .
- il bulk e la frontiera dello spazio-tempo sono piatti.

L'azione nel modello ADD

L'azione effettiva quadridimensionale e`
$$S_{eff} = \frac{M^{(n+2)}}{16\pi} V^n \int d^4x \sqrt{-g^{(4)}(x)} R^{(4)}.$$

Confrontata con l'azione quadridimensionale
$$S^{(4)} = \frac{M_P^2}{16\pi} \int d^4x \sqrt{-g^{(4)}(x)} R^{(4)},$$

ci da'
$$M_P^2 = M^{(n+2)} V^n.$$

E' possibile che la "vera" scala di Planck sia di pochi TeV, di modo che e' possibile eliminare il problema gerarchico ?

Se $M \sim M_{EW} \longrightarrow M \sim 1 \text{ TeV}$

il problema gerarchico e' dovuto interamente alla grandezza dell'extra dimensione.

La gravita` ci appare debole perche` e' distribuita in uno spazio pluridimensionale molto esteso.

Le forze del Modello Standard non subiscono attenuazioni, perche` sono confinate sulla una brana.

Il problema gerarchico viene interpretato come dovuto al fatto che viviamo in uno spazio-tempo quadridimensionale, il quale e' cosi` "distante" dallo spazio fondamentale in D dimensioni.

Il modello ADD non risolve il problema gerarchico.

Il grande rapporto tra la scala debole e la scala di Planck M_P è stato risolto, ma abbiamo ottenuto un altro grande rapporto dato da

$$M_P^2 = M^{(n+2)} V^n \longrightarrow R = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{M_P^2}{M^{(n+2)}} \right)^{\frac{1}{n}}$$

che per n piccolo è un numero molto grande.

Il problema gerarchico è diventato il problema di spiegare il perché R è grande.

In tale scenario è una questione in sospeso.

Ricerca di violazioni dalla legge di Newton.

Il risultato $R = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{M_P^2}{M^{(n+2)}} \right)^{\frac{1}{n}}$ ci porta alla ricerca di violazioni dalla legge di Newton.

Se ci sono dimensioni compatte la gravità si distribuirebbe su più di tre dimensioni spaziali.

Per $r \gg R$, le dimensioni extra sono essenzialmente invisibili e lo spazio risulterà a tutti gli effetti a quattro dimensioni.

Per $r \ll R$, gli effetti di trovarci in uno spazio a $4 + n$ dimensioni sarebbero ovvi, non realizzando che neppure le extra dimensioni risultano compatte.

Per $r \sim R$, cominceremo a vedere deviazioni significative dalla legge di gravitazione di Newton.

Studiamo i vari casi che si presentano per $M = 1 \text{ TeV}$

n	R
1	10^{14} cm
2	10^{-1} cm
3	10^{-6} cm
4	10^{-8} cm
⋮	⋮
6	10^{-12} cm
⋮	⋮

- $n = 1$ L'Universo si comporterebbe come un universo a 5 dimensioni a distanze misurabili (da escludere).
- $n = 2$ Predice modificazioni della legge di gravita' quadridimensionale a distanze submillimetriche (e' oggetto di attivi studi sperimentali).
- $n \geq 2$ R diventa troppo piccolo da poter essere sondato attraverso una deviazione diretta della legge $1/r^2$ (ricerca nei collisori di particelle ad alta energia).

Emissione di un gravitone nelle extra dimensioni (o equivalentemente, la creazione di un gravitone KK) nel processo $e^+e^+ \rightarrow \gamma + \text{gravitone}$. L'elettrone, il positrone ed il fotone si propagano lungo la brana, il gravitone fugge nel bulk.

Modi di Kaluza-Klein

Due particelle (le sfere blu) collidono sulla brana e se l'energia è sufficientemente elevata, producono un gravitone ed una schiera di particelle familiari (tutte illustrate come generiche sfere blu) e di modi di Kaluza - Klein, i quali fuoriescono nel bulk. Il gravitone, qui rappresentato come un "ripple" della griglia spazio temporale, è la sola particella che è accoppiata alla curvatura dello spazio-tempo. Un osservatore che vive sulla brana e testimone della collisione vedrebbe un gravitone e la scomparsa di energia attribuita ai modi KK.

I modelli di Randall e Sundrum (RS)

- **Il Modello di Randall e Sundrum 1 (2-brane)**

A Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimensions

Physical Review Letters, 83 (17), 1999. [arXiv:hep-ph/9905221]

Risolve del problema gerarchico .

- **Il modello di Randall-Sundrum 2 (1-brana)**

An Alternative to Compactification

Physical Review Letters, 83 (23), 1999. [arXiv:hep-ph/9906064]

Meccanismo di localizzazione della gravita` quadridimensionale sulla 3-brana con l'extra dimensione infinita ($r \rightarrow \infty$).

Sulla brana i modi KK massivi del gravitone, interagiscono cosi' debolmente che il loro effetto non e' avvertito.

I modelli di Randall e Sundrum (RS)

- Il Modello di Randall e Sundrum 1 (2-brane)

A Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimensions

Physical Review Letters, 83 (17), 1999. [arXiv:hep-ph/9905221]

Risolve del problema gerarchico .

- Il modello di Randall-Sundrum 2 (1-brana)

An Alternative to Compactification

Physical Review Letters, 83 (23), 1999. [arXiv:hep-ph/9906064]

Meccanismo di localizzazione della gravita` quadridimensionale sulla 3-brana con l'extra dimensione infinita ($r \rightarrow \infty$).

Sulla brana i modi KK massivi del gravitone, interagiscono cosi' debolmente che il loro effetto non e' avvertito.

Elementi caratteristici dei modelli

1) La metrica non è fattorizzabile .

Una metrica a 5-dimensioni è fattorizzabile se può essere messa nella forma diagonale a blocchi, nella quale un blocco è la metrica quadridimensionale e dove i vari blocchi non dipendono dalle coordinate che si riferiscono agli altri blocchi .

2) Le brane sono massive .

Le brane agiscono come sorgenti per il campo gravitazionale curvando lo spazio-tempo (effetto di "warping") .

3) La compattificazione avviene su un orbifold .

Ovvero la compattificazione avviene su un cerchio proiettato su un segmento, con l'identificazione dei punti opposti del cerchio rispetto al suo diametro.

La metrica nei modelli di Randall e Sundrum

In coordinate normali gaussiane l'elemento di linea viene scritto come

$$ds^2 = h_{\mu\nu}(x^\alpha, y) dx^\mu dx^\nu + dy^2 .$$

Questo elemento di linea non ha in generale l'invarianza di Lorentz a quattro dimensioni.

Se richiediamo una brana

- statica (indipendente dal tempo);
- piatta (dipende solo dalla coordinata dell'extra dimensione);

la metrica piu' generale che possiamo scrivere - che ha l'invarianza di Lorentz a quattro dimensioni - e'

$$ds^2 = e^{-2\sigma(y)} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + dy^2, \quad (\text{modello di RS 2})$$

ed eseguendo un cambiamento di variabili $y \rightarrow r_c z$

$$ds^2 = e^{-2\tilde{\sigma}(z)} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dz^2, \quad (\text{modello di RS 1})$$

dove $\tilde{\sigma}(z) = \sigma(r_c z)$.

L'azione e l'equazioni di campo per il modello RS 1 (2-brane)

L'azione per il modello RS1 e' $S^{RS1} = S_{gravity} + S_{matter}$ dove

la variazione dell'azione di gravita' ci da'

$$\delta S_{gravity} = \frac{4}{2\kappa_5^2} \int d^5x \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R + \bar{\Lambda}_5 g_{AB} \right) \delta g_{AB}$$

dove $\kappa_5^2 = 8\pi^{(5)}G$ e $\bar{\Lambda}_5 = \frac{\Lambda_5}{4M^3}$,

e la variazione dell'azione di materia

$$\delta S_{brana\ vis} = \frac{1}{2} \int d^5x \lambda^{brana\ vis} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} \delta g^{AB}$$

e

$$\delta S_{brana\ hid} = \frac{1}{2} \int d^5x \lambda^{brana\ hid} g_{\mu\nu}(x^\alpha, z) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \delta g^{AB},$$

con λ , indicante la densita' di energia di vuoto.

L'equazioni di campo per il modello RS1 sono

$$\sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) = -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\ \left. + \lambda^{brana\ vis} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(z)} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z - \pi) \sqrt{-g^{brana\ vis}} + \right. \\ \left. + \lambda^{brana\ hid} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(z)} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(z) \sqrt{-g^{brana\ hid}} \right].$$

Valutando questa equazione nel bulk lungo l'extra dimensione e sulla brana

- otteniamo il valore della funzione $\sigma(z)$, dato da $\sigma(z) = r_c k |z|$ con $k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}}$

e la metrica viene riscritta come

$$ds^2 = e^{-2r_c k |z|} \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + r_c^2 dz^2.$$

- stabiliamo la relazione tra la tensione delle brane e la costante cosmologica di bulk, in termini di un singolo fattore k

$$\lambda_h = -\lambda_v = 24M^3 k \quad \text{dove} \quad \Lambda_5 = -24M^3 k^2.$$

Queste soluzioni hanno senso solo se

$$\Lambda_5 < 0 \quad (\text{"fine tuning"});$$

solo cioe', se lo spazio e' uno spazio anti de Sitter (AdS₅).

L'azione e l'equazioni di campo per il modello RS 2 (1-brana)

Una linea di ragionamento completamente analogo ci porta a scrivere per il modello RS2 la variazione dell'azione come

$$\delta S^{RS2} = \delta S_{gravity} + \delta S_{brana} = 0 \quad \longrightarrow$$

$$\frac{4}{2\kappa_5^2} \int d^5x \left\{ \sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R + \bar{\Lambda}_5 g_{AB} \right) + \right. \\ \left. + \frac{\kappa_5^2}{4} \left[\lambda^{brana} g_{\mu\nu}(x^\alpha, y) \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(y) \sqrt{-g} \right] \right\} \delta g^{AB} = 0$$

e l'equazioni di campo come

$$\sqrt{-^{(5)}g} \left(R_{AB} - \frac{1}{2} g_{AB} R \right) = -\frac{1}{4M^3} \left[\Lambda_5 \sqrt{-^{(5)}g} g_{AB} + \right. \\ \left. + \lambda^{brana} \eta_{\mu\nu} e^{-2\sigma(y)} \delta_A^\mu \delta_B^\nu \delta(y) \sqrt{-g^{brana}} \right].$$

La soluzione dell'equazione di campo ci da'

$$\sigma(y) = \pm k|y| \quad \text{con} \quad k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}},$$

e la metrica viene riscritta come

$$ds^2 = e^{\pm 2k|y|} \eta_{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu + dy^2.$$

Non siamo interessati a soluzioni che esplodono esponenzialmente, quindi scegliamo la funzione σ come

$$\sigma(y) = k|y| \quad \text{e la metrica come} \quad ds^2 = e^{-2k|y|} \eta_{\mu\nu} dx_\mu dx_\nu + dy^2.$$

La seconda equazione ci permette di ottenere la relazione tra la tensione di brana, costante cosmologica di bulk in termini di un singolo fattore k , ottenendo

$$2k = \frac{\lambda}{12M^3} \quad \longrightarrow \quad \lambda = 24M^3 k, \quad \text{con} \quad k = \sqrt{-\frac{\Lambda_5}{24M^3}}$$

Queste soluzioni hanno senso solo se

$$\Lambda_5 < 0 \quad (\text{"fine tuning"});$$

solo cioè, se lo spazio è uno spazio anti de Sitter (AdS_5).

Questo assunzione segue dall'equazione ottenuta nella teoria delle brane world:

$$\Lambda = \frac{\kappa_5^2}{2} \left(\Lambda_B + \frac{\kappa_5^2 \lambda^2}{6} \right).$$

Il modello RS2 \Rightarrow localizzazione della gravita' sulla 3-brana

L'elemento di linea per piccole fluttuazioni gravitazionali viene scritto come

$$ds^2 = \left(e^{-2k|y|} \eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x, y) \right) dx^\mu dx^\nu + dy^2$$

e l'equazione di campo viene scritta per questa metrica perturbata come

$$\eta^{\rho\sigma} \partial_\rho \partial_\sigma f_{\mu\nu}(x^\alpha) = m^2 f_{\mu\nu}(x^\alpha),$$

la quale e' l'equazione per i modi quadridimensionali e,

$$\left[-\frac{m^2}{2} e^{2k|y|} - \frac{1}{2} \frac{d^2}{dy^2} - 2k\delta(y) + 2k^2 \right] \psi(y) = 0,$$

la quale e' l'equazione del moto linearizzata per le fluttuazioni tensoriali lungo la dimensione extra. Quest'ultima puo' essere riscritta come equazione tipo Schrödinger ad una dimensione, ponendo

$$w = \frac{\text{sgn}(y)}{k} \left(e^{k|y|} - 1 \right), \quad \hat{\psi}(w) = e^{\frac{k|y|}{2}} \psi(y);$$

come

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2 \hat{\psi}}{dw^2} + \hat{V}(w) \hat{\psi} = \frac{m^2}{2} \hat{\psi},$$

con

$$\hat{V}(w) = \frac{15k^2}{8(k|w| + 1)^2} - \frac{3}{2} k \delta(w).$$

Il gravitone risulta localizzato vicino alla brana a basse energie.

I modi del gravitone

Studiamo il modo zero e le proprietà dei modi massivi, accoppiati debolmente alla brana.

- $m = 0$

Le equazioni di campo sono

$$\Delta\phi(x^i) = 0 \quad \longrightarrow \quad \phi(r) = \frac{{}^{(5)}Gm_1m_2}{r}. \quad (\text{sulla brana})$$

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dy^2} \psi_0(y) - 2k\delta(y)\psi_0(y) + 2k^2\psi_0(y) = 0 \quad \longrightarrow \quad \psi_0(y) = \sqrt{2k}e^{-2k|y|}. \quad (\text{nel bulk})$$

- Il gravitone ha una funzione d'onda non banale che è piccata intorno alla brana a tensione positiva.
- La gravità risulta localizzata intorno alla brana a tensione positiva e lontana da questa abbiamo una piccola coda per la funzione d'onda del gravitone.

- $m \neq 0$

Le equazioni di campo sono

$$\Delta\phi(x^i) = m^2\phi(x^i) \quad \longrightarrow \quad \phi(r) = {}^{(5)}Gm_1m_2 \frac{e^{-mr}}{r}. \quad (\text{sulla brana})$$

$$-\frac{1}{2} \frac{d^2\hat{\psi}}{dw^2} + \left(\frac{15k^2}{8(k|w|+1)^2} \right) \hat{\psi} = \frac{m^2}{2} \hat{\psi} \quad \longrightarrow$$

$$\hat{\psi}_m(w) = (k|w|+1)^{\frac{1}{2}} \left\{ a_m Y_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] + b_m J_2 \left[m \left(|w| + \frac{1}{k} \right) \right] \right\}. \quad (\text{nel bulk})$$

Per $|w| \Rightarrow 0$

$$\hat{\psi}_m(w) \sim N_m (k|w|+1)^{\frac{1}{2}} \left[-\frac{4}{\pi} \frac{1}{m^2 \left(|w| + \frac{1}{k} \right)^2} - \frac{1}{\pi} + F_m \frac{1}{8} m^2 \left(|w| + \frac{1}{k} \right)^2 \right].$$

Il potenziale gravitazionale non relativistico tra due particelle di massa m_1 e m_2 sulla brana e'

$$V(r) \sim \underbrace{G \frac{m_1 m_2}{r}}_{\text{modo zero}} + \underbrace{\frac{G}{k} m_1 m_2 \int_0^{+\infty} dm |\hat{\psi}_m(0)|^2 \frac{e^{-mr}}{r}}_{\text{termine correttivo}},$$

(termine d'interazione gravitazionale)

$$\frac{G}{k} m_1 m_2 \int_0^{\infty} dm \left(\frac{m}{k}\right) \frac{e^{-mr}}{r}$$

(termine ottenuto dalla funzione d'onda per i modi continui)

(potenziale tipo Yukawa che da' l'andamento decrescente)

Il potenziale gravitazionale e' allora dato da $V(r) \sim G \frac{m_1 m_2}{r} \left(1 + \frac{1}{r^2 k^2}\right)$.

Per $r \gg \frac{1}{k} \rightarrow kr \gg 1$ segue $V(r) \sim G_N \frac{m_1 m_2}{r}$.

La correzione dovuta ai modi KK e' estremamente piccola per distanze piu' grandi che la curvatura AdS, $1/k$.

Il modello RS1 \Rightarrow soluzione del problema gerarchico

- Descriviamo una teoria di campo effettiva a quattro dimensioni.
- Stabiliamo una relazione tra la massa di Planck a 4D, la massa di Planck 5D e la distanza tra le brane r_c .

La teoria effettiva quadridimensionale segue dal sostituire la metrica

$$ds^2 = e^{-2kr_c|z|} [\eta_{\mu\nu} + \bar{f}_{\mu\nu}(x^\alpha)] dx_\mu dx_\nu + r_c^2 dz^2,$$

nell'azione di gravita' cinquedimensionale.

fluttuazione intorno allo spazio di Minkowski
(e' il gravitone della teoria effettiva a 4D)

Consideriamo il solo termine di curvatura dal quale deriva l'interazione gravitazionale

$$S_{a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} = \int d^4x \int_{-\pi}^{\pi} dz 2M^3 r_c e^{-2kr_c|z|} \sqrt{-\bar{h}\bar{R}},$$

sulla brana

$$S_{eff. a \text{ bassa energia}}^{(curvature)} = \int d^4x 2M_P^2 \sqrt{-\bar{h}\bar{R}}$$

dove la massa di Planck effettiva e' data da

$$M_P^2 = M^3 r_c \int_{-\pi}^{\pi} dz e^{-2kr_c|z|} \longrightarrow M_P^2 = M^3 \frac{(1 - e^{-2kr_c\pi})}{k}.$$

Per r_c piccolo ma comunque piu' grande $1/k$ abbiamo $M_P^2 \sim \frac{M^3}{k} \longrightarrow M_P \sim M$.

La scala di Plack a 4D sulla brana e' confrontabile con la scala fondamentale a 5D.

- Campo scalare massivo

L'azione effettiva a bassa energia sulla 3-brana visibile e'

$$S_{(a\text{ bassa energia})}^{\text{effettiva}} = -\frac{1}{2}e^{-2kr_c\pi} \int d^4x \sqrt{-\bar{h}} \left[\frac{1}{2}\bar{h}^{\alpha\beta} \partial_\alpha \bar{\varphi}(x^\rho) \partial_\beta \bar{\varphi}(x^\rho) + \right. \\ \left. - \frac{1}{2} \left(M_P e^{-kr_c\pi} \right)^2 \bar{\varphi}^2(x^\rho) \right],$$

dove poniamo $M_{EW} = M_P e^{-kr_c\pi} \longrightarrow \frac{M_{EW}}{M_P} = e^{-kr_c\pi}.$

Un raggio r_c , moderatamente piu' grande della scala fondamentale k e' quindi sufficiente a riprodurre la grande gerarchia tra la scala di Planck e la scala elettrodebole.

Poiche' $M_{EW} \sim 10^{-16} M_P$, segue $kr_c\pi \sim 37$.

La grande differenza tra scala di Planck e scala elettrodebole e' dovuta al fatto che l'interazione gravitazionale cambia cosi' rapidamente (esponenzialmente) su una distanza relativamente modesta.

Teoria	Extra dimensione	R	Modi KK	RISULTATI
Teorie tipo Kaluza-Klein	≥ 1	10^{-17} cm	bosoni di gauge, gravitoni, elettroni, etc	nessuna osservazione al Lep e Tevatron
ADD (M = 1TeV)	1	10^{14} cm		da escludere
	2	10^{-1} cm		nessuna violazione della legge di Newton
ADD (M = 30 Tev)	2	10^{-4} cm		nessuna violazione della legge di Newton
ADD (M = 1TeV)	> 2	$> 10^{-6}$ cm	gravitone	da indagare
RS 2	1	∞	gravitone	localizzazione della gravita'
RS 1	1	$> 10^{-33}$ cm	gravitone	soluzione del problema gerarchico

Conclusioni

- Nessuna evidenza sperimentale dell'esistenza delle extra dimensioni.
- Studio di extra dimensioni in una teoria di brane world.
 - problema gerarchico;
 - problema della costante cosmologica.
- Ricerca di nuovi fenomeni.
 - fisica delle particelle (ricerca di segnali agli acceleratori);
 - test per la validita' della legge di gravitazione di Newton.

Le extra dimensioni ripensate in una teoria di brane world hanno illustrato che:

- le scale di energia in cui osservare nuovi effetti gravitazionali possono essere molto piu' bassi della scala di Planck;
- lo scenario teorico per la fisica oltre il Modello Standard, puo' essere significativamente piu' ampio di quanto precedentemente pensato;
- le idee originariamente nate nella teoria di stringa stando avendo un profondo effetto nello sviluppare risposte a questioni principalmente fenomenologiche.

*Grazie e
Arrivederci !*

Disclaimer on the images contained in the presentation

This presentation, created in 2010, includes some images taken from scientific journals and publications. These images have been used exclusively for educational and non-commercial purposes, within an academic and training context. All rights related to the images belong to their respective authors and publishers. The author of the presentation does not claim any rights over such images. Any further use, reproduction, or distribution of the images contained in the presentation requires authorization from the copyright holders.